

УДК 94

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ ДАТ В ИСТОРИИ РУСИ-РОССИИ
И СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ПРАЗДНИЧНЫХ ДНЕЙ НА ИХ ОСНОВЕ**

**KEY DATES DEFINITION IN THE HISTORY FROM RUS TO RUSSIA
AND THE SYSTEM CREATION OF HOLIDAYS ON THEIR BASIS**

©Щемелинин К. С.,

ORCID: 0000-0002-3636-1583,

ЮИК-Системс,

г. Симферополь, Россия, schemelinin@narod.ru

©Schemelinin K.,

ORCID: 0000-0002-3636-1583,

SEC-Systems,

Simferopol, Russia, schemelinin@narod.ru

Аннотация. Определены шесть ключевых дат в истории Руси–России: разгром Хазарского каганата, крещение Руси, Куликовская битва, Молодинская битва, капитуляция Парижа и капитуляция Германии. Вместе с указанными выше пятью военными победами, днями воинской славы следует признать: Ледовое побоище, капитуляцию поляков в Кремле, а также победы в Северной войне, в Чесменском сражении, во время Петропавловской обороны, во время Луцкого прорыва и над Японией.

Сформирована система выходных дней для России: Новогодние каникулы (с Новым годом и Рождеством Христовым), Женский день, День космонавтики, День святого Георгия, День победы над Германией, День России, День крещения Руси и День зарождения русской государственности.

Тысячелетняя стрела успехов русов–русских получается такой: от основания Древней Руси до полета первого человека в космос.

Даны рекомендации по улучшению качества осеннего, зимнего и весеннего отдыха жителей России путем сохранения Новогодних каникул и создания системы больших подогреваемых бассейнов в южных регионах страны.

Abstract. Six key dates have been identified in the history from Rus to Russia: the collapse of the Khazar Khaganate, the Christianization of Rus, the Battle of Kulikovo, the Battle of Molodi, the Capitulation of Paris and the Capitulation of Germany. Together with the above five military victories, the days of military glory should be recognized: The Battle of the Ice, the surrender of the Poles in the Kremlin, as well as the victories in the Great Northern War, in the Battle of Chesme, in the Siege of Petropavlovsk, in the Brusilov Offensive and over Japan.

A system of days off for Russia has been formed: New Year holidays (with New Year and Christmas), Women's Day, Cosmonautics Day, Saint George's Day, Victory Day over Germany, Russia Day, Day of the Christianization of Rus and Day of origin Russian Statehood.

The thousand-year arrow of the successes from Rus to Russian is obtained such: from the foundation Ancient Rus to the flight of the first man into space.

Recommendations are given to improve the quality of the autumn, winter and spring recreation of Russian residents by preserving the New Year holidays and creating a system of large heated pools in the southern regions of the country.

Ключевые слова: история Руси-России, праздник, выходной, зимние каникулы, подогреваемый бассейн.

Keywords: history from Rus to Russia, holidays, weekends, winter holidays, heated swimming pool.

Цель исследования: найти ключевые, то есть самые главные даты в истории Руси-России и, используя их, создать систему дней воинской славы и систему выходных праздничных дней для России.

1. Определение ключевых дат в истории Руси-России

Сунь Цзы в «Искусстве войны» написал: «Война - это великое дело государства, основа жизни и смерти» [8]; плюс к тому же, успешные завоевательные войны являются главным источником для богатства государств, а ошибки в планировании завоевательных войн приносят огромные бедствия государствам и народам [10], — именно поэтому ключевыми датами в истории России должны являться, в основном, даты великих военных побед, изменивших политическую и экономическую обстановку внутри и вокруг Руси-России. Для определения этих важнейших дат, нужно спросить себя: «А была ли современная Россия такой, какой она есть сейчас, без данной победы?» Русь-Россия участвовала во множестве войн за свою более чем тысячелетнюю историю [13, с. 293-294], поэтому, исходя из принципа судьбоносности, много известных и прославленных сражений ключевыми для страны и народа не являются.

Ключевых, фундаментальных, глобальных, геополитических побед в истории Руси-России можно насчитать всего пять и вместе с крещением Руси они вместе составляют шесть главных дат в истории Руси-России:

1) Разгром Хазарского каганата в 965-969 годах

Древние славяне еще до образования Древней Руси платили дань хазарам (9). С какого времени славянские племена начали становиться данниками хазар точно не известно, но северяне стали платить дань уже с 730-х годов (6). Через сто пятьдесят лет, в 883-885-х годах, славяне начали избавляться от уплаты дани хазарам (12). Процесс освобождения продолжался почти сто лет: в 964 году князь Святослав освободил вятичей от хазарской дани (8, 4), а в последующих походах в 965-969 годах он уничтожил Хазарский каганат (9). Разгром Хазарского каганата является одним из трех важнейших достижений древних русов [13, с. 292].

Вывод №1. Племена древних восточных славян находились в разной степени зависимости от хазар в течение двухсот тридцати лет.

Через триста лет древние русы попали под власть монголо-татар – период господства Монгольской империи, Золотой Орды и Большой Орды, продолжавшийся с 1242 года по 1472 год (всего около двухсот тридцати лет), историки называют монголо-татарским игом (11).

Период владычества монголо-татар оставил большое количество исторических памятников, в то время как период владычества хазар, за давностью времени, такого количества достоверных источников не оставил, однако, несмотря на это различие, проводить аналогии между хазарским игом [5] и монголо-татарским игом можно.

Вывод №2. Можно проводить аналогии между зависимостью древних восточных славян от хазар и зависимостью древних русов и русских от монголо-татар.

Кроме того, что Святослав освободил Древнюю Русь от Хазарии, князь еще дал Руси свободу для выбора веры, которую и осуществил его сын, князь Владимир.

Хазары – это тюркский кочевой народ, живший в дельте Волги. Изначально хазары были язычниками, но в 740 году хазарский каган принял иудейскую веру, то есть Хазария стала еврейским государством; при этом часть простых хазар осталась верна языческим традициям, а часть — преимущественно элита — стала исповедовать иудаизм [14]. Примечательны вооруженные силы Хазарии: до начала 800-х годов они комплектовались местными тюрками-хазарами, а позже стали состоять, в основном, из иностранных, преимущественно, мусульманских наемников. Таким был Хазарский каганат в X веке — с еврейской элитой, с армией наемников-мусульман и языческим народом [3].

Некоторыми историками считается, что первыми христианскими князьями были Аскольд и Дир, которые приняли христианство в 860-х годах; но при этом все историки едины, что первым христианским правителем Древней Руси была княгиня Ольга, крестившаяся в 946 или в 957 году в Византии (14).

Как известно, в процессе выбора веры князь Владимир призвал к себе посольства от мусульман из Волжской Булгарии, от Римского папы из Европы, от евреев-хазар и из Византии (14). Из этого факта видно, что в то время киевский князь не исключал того, что Русь могла в итоге стать еврейским или мусульманским государством, в результате чего, русы, соответственно, стали бы иудеями или мусульманами. *Как известно, князь Владимир выбрал веру византийскую, по греческому образцу, но то был свободный выбор, а если бы он не был свободным? Каким бы был выбор веры древними русскими, если бы в тот момент Древняя Русь платила дань евреям-хазарам, опиравшимся на войско наемников-мусульман?* История не знает слов «если бы», поэтому, поставив данный вопрос, его следует оставить без ответа, однако в истории известно множество случаев, когда завоеватели навязывали свою веру побежденным народам: так было, например, в результате походов конкистадоров или арабов-завоевателей.

Вывод №3. Разгром Хазарии дал Древней Руси возможность провести выбор веры свободно и без внешнего давления.

2) Крещение Руси в 988 году

Принятие русами православия – это величайший геополитический, нравственный и исторический акт в жизни Руси-России. Свободный выбор, сделанный в то время, определил путь русских в веках, и вот уже свыше тысячи лет как русы-русские являются православными.

3) Куликовская битва в 1380 году

О значении Куликовской битвы в книге «От Руси к России» Лев Гумилев писал так: *«Этническое значение происшедшего в 1380 г. на Куликовом поле оказалось колоссальным. Суздальцы, владимирцы, ростовцы, псковичи пошли сражаться на Куликово поле как представители своих княжеств, но вернулись оттуда русскими, хотя и живущими в разных городах. И потому в этнической истории нашей страны Куликовская битва считается тем событием, после которого новая этническая общность — Московская Русь — стала реальностью, фактом всемирно-исторического значения»* [2].

До Куликовской битвы русского народа не было — были славяне, славяно-русы, русь, но русских не было. А после Куликовской битвы на исторической сцене появились русские (те самые, которые существуют в настоящее время) вот почему это сражение является датой рождения русского этноса.

4) Молодинская битва в 1572 году (3)

В 1558-1583 годах русские вели Ливонскую войну против литовцев, поляков, шведов и немецких рыцарей. Война была очень тяжела для Москвы, и в итоге она войну проиграла.

В 1571 году крымский хан предпринял поход на Москву, дошел до столицы Русского царства, но штурмовать ее не стал, однако устроил пожар в пригородах, из-за чего деревянная Москва сгорела.

Осознав неустойчивость русского государства, крымский хан решил полностью уничтожить государственную независимость Русского царства, и для этой цели собрался в новый поход с еще более крупным войском, чем у него было в 1571 году. Мало того, Крым попросил у Турции отряд янычар (которые в то время считались элитной пехотой) и получил его.

Решающая битва состоялась в 1572 году, и русские ее выиграли, полностью разгромив войско крымского хана. Разгром был настолько сильным, что с тех пор крымские ханы уже не ходили в большой набег ни на Московское царство, ни на его преемника — Российскую империю, хотя войны против русских в составе турецкого войска вели. Так продолжалось двести лет и завершилось присоединением Крыма к России в 1783 году.

5) *Капитуляция Парижа в 1814 году*

Капитуляция Парижа в 1814 году венчает победоносную для русских и судьбоносную для Западной Европы Отечественную войну 1812-1814 годов [12].

6) *Капитуляция Германии в 1945 году (15)*

Страшная по уровню потерь, великая по проявленной силе духа, тяжелая по уровню трудовой нагрузки на народы и судьбоносная как для СССР, так и для всей системы миропорядка — это именно она, Великая Отечественная война, которая была главной частью Второй мировой войны! В эту войну вошли несколько сильнейших держав планеты, но в итоге только две из них стали «сверхдержавами» — США и Советский Союз, причем именно советские люди, ядром которых были русские, вынесли на себе основную тяжесть той великой войны.

Вывод №4. В истории Руси-России есть шесть ключевых дат, являющихся судьбоносными для русов-русских и для их государств: разгром Хазарского каганата в 965-969 годах, крещение Руси в 988 году, Куликовская битва в 1380 году, Молодинская битва в 1572 году, капитуляция Парижа в 1814 году и капитуляция Германии в 1945 году.

2. *Существующая система дней воинской славы для России*

На сегодня днями воинской славы в России являются следующие даты (7):

18 апреля — День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год);

21 сентября — День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380 год);

7 ноября — День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции (1941 год);

7 июля — День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении (1770 год);

10 июля — День победы русской армии под командованием Петра Первого над шведами в Полтавском сражении (1709 год);

9 августа — День первой в российской истории морской победы русского флота под командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут (1714 год);

24 декабря — День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием А. В. Суворова (1790 год);

11 сентября — День победы русской эскадры под командованием Ф. Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 год);

8 сентября — День Бородинского сражения русской армии под командованием М. И. Кутузова с французской армией (1812 год);

1 декабря — День победы русской эскадры под командованием П. С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год);

23 февраля — День защитника Отечества;

5 декабря — День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 год);

2 февраля — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год);

23 августа — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (1943 год);

27 января — День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год);

9 мая — День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (1945 год);

4 ноября — День народного единства.

3. Недостатки существующей системы дней воинской славы в России и способы их устранения

В настоящее время система дней воинской славы (победоносных дат) в современной России имеет множество недостатков:

№1. Акцент сделан на трех периодах: период Второй мировой войны, конец XVIII-начало XIX веков и время правления Петра I:

1.1. Периоду Великой Отечественной войны посвящены 6 дат.

1.2. Периоду с 1770 по 1853 года посвящены 5 дат.

1.3. Времени правления Петра I посвящены 2 даты.

1.4. Из 17 дней воинской славы победам посвящены всего 12 дат – зачем нужны дни воинской славы без побед?

№2. В настоящее время днями воинской славы в России из шести ключевых дат, описанных выше, являются только два: 9 мая – День Победы (над Германией) и 21 сентября – день победы на Куликовской битве; причем 9 мая – это нерабочий день, а 21 сентября – рабочий день. Остальные великие военные победы, являющиеся ключевыми датами в истории Руси-России, в праздничном календаре никак не обозначены.

№3. Неравномерность успехов русов-русских:

3.1. За период с 862 по 1700 год Руси-России фиксируются всего 2 победы (в 1242 и 1380 годах), а с 1700 года и по наше время победы в праздничном календаре отмечаются 10 раз.

3.2. Самый победоносным периодом за всю более чем тысячелетнюю историю Руси-России оказывается время с 1941 по 1945 год — этим четырем годам посвящено целых шесть дней воинской славы из семнадцати!

3.3. Самыми победоносными для русского оружия в течение тысячелетия оказались 1790 и 1943 года — каждому году посвящены по 2 дня воинской славы!

№4. Провалы в военной памяти Руси-России:

4.1. Четыреста лет — с 862 по 1242 год Русь никого не побеждала (а это исторически неверно!).

4.2. Триста лет — с 1380 по 1709 год Русь-Россия никого не побеждала (это тоже исторически неверно!).

№5. Наличие дней воинской славы, праздновать которые не следует.

5.1. День народного единства. Непонятный праздник и дата непонятная. Также непонятно, почему это день является днем воинской славы.

5.2. День Бородинского сражения. Даже по названию видно, что победы русские войска не одержали, так зачем праздновать день битвы, после которой французами была взята Москва? В России же не празднуют Клушинское сражение 1610 года, после которой поляки вошли в Москву (23)!

5.3. День проведения военного парада на Красной площади в Москве. За тысячу лет в Руси-России было проведено множество парадов по самым разными поводами, «плюс победы никакой нет».

5.4. День начала контрнаступления под Москвой. Не видна победа, а наступлений и контрнаступлений в истории Руси-России было много.

№6. Не видно, чтобы русские побеждали хазар, крымских татар, поляков и французов и англичан, так как из календаря дней воинской славы следует, что русские побеждали только немцев, шведов, турок и монголо-татар; причем, складывается впечатление, что русские побеждали, в основном, немцев, чему посвящено шесть праздничных дат из семнадцати: 1242, 1941, 1943 год 2 раза, 1944 и 1945.

№7. Страдает абберациями близости и дальности [4].

Абберация близости — преувеличение грандиозности недавних событий сравнительно с более ранними.

Абберация дальности — расплывчатость далеких явлений, что создает ложное впечатление их незначительности.

Обеими видами аббераций страдает праздничный календарь России — в нем излишне большое значение придается недавним событиями (абберация близости), а отдаленные события отражаются недостаточно (абберация дальности).

№8. Излишне много побед русского флота на море.

В системе дней воинской славы присутствуют четыре дня посвященных победам русского флота на море.

8.1. Сражение у мыса Гангут (16), которое преподносится как первая победа русского флота, отсекает от истории Руси-России более девятисот лет истории морских походов русов и русских, что недопустимо: ведь были и Царьградские походы руси в 860, 941 и 1043 годах (26), была серия Каспийских походов русов (с конца 800-х годов по середину 1000-х годов) [6], были и морские набеги ушкуйников (1320-1409) (24). Кроме того, в результате того боя шведы потеряли 1 фрегат и 9 меньших кораблей захваченными в плен в результате атаки нескольких десятков небольших боевых судов.

8.2. Чемаменское сражение. Результаты боя таковы: из 16 линейных кораблей турок 15 уничтожены и 1 захвачен, а все 6 турецких фрегатов уничтожены. Русский флот кораблей не потерял, хотя изначально был в два раза слабее — флот имел в своем составе всего 9 линейных кораблей и 3 фрегата (25).

8.3. Сражение у мыса Тендра. Результаты боя таковы: уничтожено 2 линейных корабля турок и 1 захвачен, а все 8 турецких фрегатов остались у турок. Русский флот кораблей не

потерял, хотя изначально был слабее турецкого: 10 линейных кораблей у русских против 14 линейных кораблей у турок [9].

8.4. Синопское сражение. Результаты боя таковы: уничтожено 7 турецких фрегатов из 7, а всего турки потеряли 15 кораблей из 16; русские имели преимущество в огневой силе перед началом сражения и потерь в кораблях не имели (18).

Сражение у мыса Гангут и Синопское сражение по масштабу гораздо более мелкие, нежели Чесменское сражение или бой у мыса Тендра; плюс к тому же, Синопское сражение произошло в самом начале неудачной для русских Крымской войны 1853-1856 годов.

По уровню потерь противника Чесменское сражение — это тотальный разгром турок изначально более слабым противником, а бой у мыса Тендра — это просто победа.

Чесменское сражение произошло во время русско-турецкой войны 1768-1774 годов, итогом которой стали последующие присоединения к Российской империи Крыма, Кубани и Тамани и областей Северного Причерноморья.

Исходя из всех этих фактов, в списке дней воинской славы следует оставить только один день, посвященный Чесменскому сражению.

№9. Не отражена Петропавловская оборона (22).

Во время Крымской войны 1853-1856 годов произошло очень важно событие — гарнизон Петропавловска на Камчатке (ныне — Петропавловск-Камчатский) отразил атаку англо-французского флота с десантниками. Это событие достойно тому, чтобы быть вписанной в систему дней воинской славы России потому что:

9.1. Это была героическая оборона: у русских сил было гораздо меньше, чем у англичан и французов.

9.2. Борьба происходила во время, в целом, неудачной для русских Крымской войны.

9.3. Сражение произошло очень далеко от центральных областей России — на Тихом океане.

9.4. Были побеждены, в том числе, англичане. У русских в истории фактически нет побед над англоговорящими нациями; более того, в недавней истории России было два крупных поражения от англосаксов: Крымская война (Великобритания и союзники), Первая Холодная война (США, Великобритания и союзники).

Во время Крымской войны, кроме обороны Петропавловска, англичане и французы также были побеждены русскими во время осады Таганрога в 1855 году. Из-за того, что Таганрог находится на Азовском море (которое расположено недалеко от мест многочисленных побед Черноморского флота), а Петропавловск — на Тихом океане (этот регион беден победами русского оружия), из этих двух, в целом, аналогичных побед русских, в качестве дня воинской славы следует выбрать именно Петропавловскую оборону.

№10. Отсутствуют победы русского оружия в Первой мировой войне.

В Первую мировую войну русская армия одержала две большие победы — в Галицийской операции (5) и во время Луцкого прорыва (1). В Галицийской операции противник потерял 325 тыс чел., включая 100 тыс пленных, а во время Луцкого прорыва (известного также как Брусилловский прорыв) потери противника составили 1,5 млн чел., включая 420 тыс пленных, поэтому в список дней воинской славы следует вписать именно Луцкий прорыв.

№11. Не выражена победа России в Северной войне (17).

Победам русских над шведами посвящены два дня воинской славы: победы в Полтавском сражении и у мыса Гангут. При этом на протяжении той войны Россия и

выигрывала, и проигрывала, поэтому логичным будет не заострять внимание на какой-либо отдельной битве, а праздновать итог — победу в тяжелой Северной войне.

№12. Отсутствует победа над японцами.

Поражение японцев, нанесенном им советскими войсками в 1945 году (19), также является очень важным для истории России, так как Япония победила Российскую империю в русско-японской войне 1904-1905 годов (20), что вызвало революцию 1905-1907 годов (10).

4. Предлагаемая система дней воинской славы для России

В целом, сбалансированная система дней воинской славы для России может выглядеть так:

А) Один выходной праздничный день — день победы над Германией.

Б) Четыре ключевых праздничных дня — даты разгрома Хазарии, Куликовской битвы, битвы при Молодях и капитуляции Парижа.

В) Семь дней побед русского оружия: Ледовое побоище, капитуляция поляков в Кремле, победа в Северной войне, победа в Чесменском сражении, Петропавловская оборона, Луцкий прорыв и победа над Японией.

Вывод №5. Предлагаемая система дней воинской славы для России (курсивом выделен выходной день):

1. Разгром Хазарского каганата в 965-969 годах.
2. Ледовое побоище в 1242 году.
3. Победа в Куликовской битве в 1380 году.
4. Победа в битве при Молодях в 1571 году.
5. Капитуляция поляков в Кремле в 1612 году.
6. Победа в Северной войне в 1721 году.
7. Победа русского флота в Чесменском сражении в 1770 году.
8. Капитуляция Парижа в 1814 году.
9. Победа во время Петропавловской обороны в 1854 году.
10. Победа во время Луцкого прорыва в 1916 году.
11. Капитуляция Германии в 1945 году.
12. Победа над Японией в 1945 году.

5. Достоинства предлагаемой системы дней воинской славы для России:

1. Охватывается период истории русов-русских длиной более тысячи лет.
2. Охвачена вся территория Евразии — от Парижа до Камчатки.
3. Победы идут равномерно, с интервалом примерно в сто-двести лет.
4. Празднуются исключительно победы (победы, разгромы, капитуляции).
5. Отражены победы над множеством народов: хазарами, монголо-татарами, поляками, шведами, немцами, турками, французами, англичанами, австрийцами, немцами и японцами.
6. Это четкая, законченная, логически обоснованная и сбалансированная система дней воинской славы России.
7. В системе ничего лишнего, нет повторов, а победы разнообразные.
8. Есть возможность добавить еще дополнительные праздники.
9. Главное, что создает данная система дней воинской славы России — это ощущение победоносной мощи русского народа на протяжении тысячелетия!

6. Польза для России и для русского народа от введения предлагаемой системы дней воинской славы

1. Русский народ и другие народы России ясно понимали бы всю древность, разнообразие и силу своей страны.

2. Всем — и русским, и европейцам, и азиатам, и представителями других народов — стало бы ясно, что Россия — это не Запад и не Восток.

3. Осознание колоссального тысячелетнего возраста Руси-России дало бы русским иммунитет к внешнему влиянию.

4. Бесчисленные военные успехи и территориальное расширение, осуществляемое в течение столетий, ясно демонстрировали бы всем, что любые другие новые земли в составе России — это навсегда.

5. Русские утвердились бы в осознании своей непобедимости.

Непобедимость русских основывается на понимании России самой себя: «Непобедимость заключена в самом себе» (Сунь Цзы, «Искусство войны») [8].

Непобедимость — это уверенность в своих силах, это основа для стабильно высокого уровня патриотизма, это страх внешних врагов перед нападением, то есть для России это — хорошо!

6. Русские станут ощущать себя более свободными.

Непобедимость — это путь свободы: как может быть рабом тот, кто не поддается давлению — тот, кто является непобедимым?

7. Русские станут чувствовать себя более уверенно.

Как можно быть неуверенным в своих силах, осознавая такую славную тысячелетнюю историю Руси-России?

Вывод №6. Принятие предлагаемой системы дней воинской славы даст русскому народу и России ощущение вечности существования, непобедимости, уверенности в своих силах, собственной уникальности и свободы!

7. Существующая система праздничных выходных дней для России

Существующая система праздничных выходных дней в современной России (13):

1. Новогодние каникулы (1-7 января).
2. Рождество Христово (7 января).
3. День защитника Отечества (23 февраля).
4. Международный женский день (8 марта).
5. Праздник Весны и Труда (1 мая).
6. День Победы (9 мая).
7. День России (12 июня).
8. День народного единства (4 ноября).

8. Недостатки существующей системы праздничных выходных дней в современной России

№1. Сначала в СССР был День Красной Армии и Флота, затем он стал Днем Советской Армии и Военно-Морского флота, а в современной России он стал Днем защитника Отечества. Зачем хранить память о советском строе, которого уже нет?

№2. Праздник Весны и Труда – это бывший советский праздник Первого Мая в СССР, то есть это День международной солидарности трудящихся. История ясно показала всем, что никакой международной солидарности у трудящихся всего мира нет, поэтому смысла в этом празднике с каждым годом становится все меньше — граждане России используют этот день,

по возможности, для отдыха на природе. Зачем делать общегосударственным праздником день массовых гуляний на свежем воздухе?

№3. День народного единства — странный праздник, отмечаемый в день капитуляции поляков в Кремле в 1612 году. Какая связь между единством народов РФ и борьбой с поляками в Смутное время?

№4. Современная система праздничных выходных дней создает ощущение недоделанности и промежуточности из-за того, что религиозный праздник (Рождество Христово) соседствует с посткоммунистическими (День защитника Отечества и Праздник Весны и Труда).

№5. 31 декабря мало кто работает, но, несмотря на это, данный день является рабочим — зачем обманывать самих себя?

9. *Международный женский день 8 марта*

Празднование 8 марта несет в себе несколько смыслов:

- 1) Женский день, праздник женщины — это хорошо: без женщины нет человечества.
- 2) Это праздник борьбы за женское равноправие, но при этом биологически мужчина и женщина различны.
- 3) Это праздник несет в себе коммунистический (равноправие и история самого праздника) подтекст.

4) 8 марта — это Международный женский день, признаваемый таковым в ООН, но во многих странах мира его не празднуют: например, в США есть три праздничных женских дня (1 марта — Национальный день цветных женщин в США, 26 августа — День равенства женщин в США и 22 сентября - День американских деловых женщин).

В определенных случаях, православие должно направлять государство русского народа [11]. Празднование 8 марта — это как раз такой случай: Русская Православная Церковь Московского Патриархата должна определить, когда и с каким названием праздновать женский день, власти России обязаны выполнить это решение, а граждане РФ должны согласиться с ним.

10. *День святого Георгия Победоносца*

Какой день выбрать вместо 23 февраля? Проблема в том, что 23 февраля — это мужской день, то есть День защитника Отечества, но при этом также и день рождения Красной Армии. На замену 23 февраля нужен такой день, который был бы приемлем и для Красной Армии, и для армии Российской империи, и для армии Русского царства, и для княжеских армий времен Древней Руси. Также новый праздник должен быть однозначно мужским, безо всяких сомнений. Кроме этого, такой новый праздник должен учитывать и мирный труд, ибо мужчины, в основном, занимаются мирной деятельностью и лишь иногда воюют.

Рассмотрим варианты:

А) Дата Ледового побоища — 5 апреля 1242 года.

Хорошее событие, но как быть с другими сражениями, например, с Невской битвой, которая произошла 15 июля 1240 года под предводительством того же князя Александра? Чем одна победа отличается от другой? А ведь именно из-за победы на Неве молодого полководца назвали Александром Невским! Кроме этого, дата Ледового побоища или Невской битвы затушевывает предыдущий период Руси — как будто раньше не было ничего героического!

Б) Дата 29 августа — это был День памяти русского воинства в Российской империи.

Но 23 февраля – это не только день защитника, но и мужской праздник! То есть 23 февраля имеет не только военное, но и мирное наполнение.

Кроме этого, 29 августа — день русского воинства, но как тогда быть с победами древних русов, которые русским не были? И какое отношение к русским времен Российской империи имеют победы советской Красной Армии?

В) День святого Георгия Победоносца (2).

Преимущества этого праздника:

1. Георгий Победоносец — святой воин, известный еще с III века н. э.

2. Россия заслуженно гордится своими прошлыми военными победами — а какой святой ближе к победе, чем приносящий победу Георгий Победоносец?

3. Георгий Победоносец почитался и в Древней Руси (после крещения в 988 году), и в Московском царстве, и в Российской империи, и в СССР (георгиевская лента), а ныне почитается и в России (фигура Георгия Победоносца находится на гербе городе Москвы и на государственном гербе России).

4. Георгий Победоносец почитается не только в православии, но также в исламе, католицизме и других религиях, то есть в многонациональной России почитание данного святого не станет вызывать сопротивления ни у каких неправославных верующих.

5. Георгий Победоносец также является скотоводом и землепашцем, то есть проявляет мужские черты хозяина земли.

День святого Георгия Победоносца празднуется Православной церковью 23 апреля по юлианскому календарю, то есть 6 мая по принятому в России григорианскому календарю.

Предполагаемые даты празднования Дня защитника Отечества 23 апреля и 6 мая имеют ряд особенностей:

I. До начала XX века Россия жила именно по юлианскому календарю.

II. 6 мая — это день Георгия Победоносца по современному летоисчислению.

В целом, замена праздника с 23 февраля на 23 апреля или 6 мая — это сложный вопрос, который требует комплексного решения как со стороны власти, так и со стороны Православной церкви, а также общества.

Вывод №7. В России целесообразно заменить дату мужского праздника с 23 февраля (день Красной Армии) на 23 апреля или 6 мая (день Георгия Победоносца).

День святого Георгия Победоносца не следует признавать днем воинской славы, так как Георгий Победоносец:

1. Покровитель не только воинов, но и земледельцев, а земледелие — это мирная профессия.

2. Победил змея, а не вражеское войско; то есть победа святого Георгия — это не победа над врагом-человеком, а победа над силами зла в целом.

11. Предлагаемая система праздничных выходных дней для России

1. Сделать выходными дни с 31 декабря по 7 января, совместив празднование Нового года и Рождества Христова.

2. День защитника Отечества (23 февраля) заменить днем святого Георгия Победоносца (23 апреля или 6 мая).

3. Праздновать женский день (8 марта или в другой день по решению РПЦ МП).

4. Сделать выходным День космонавтики (12 апреля), так как выход человечества в космос — это великая победа человечества, а первым человеком в космосе был этнический русский по имени Юрий Гагарин.

5. Праздник Весны и Труда убрать, так как примерно в это время будет праздноваться день святого Георгия Победоносца.

6. День России сохранить 12 июня.

7. День народного единства убрать, так как:

7.1. Система дней воинской славы, описанная выше в §4, итак создаст ощущение единства народа.

7.2. 4 ноября — это странная дата для празднования дня народного единства.

7.3. Надо быть, а не казаться: народам России надо жить в единстве, а не праздновать день единства!

8. Празднование Дня Победы над Германией в 1945 году (9 мая) сохранить.

9. Сделать выходным День крещения Руси в 988 году (28 июля). Эта дата уже является памятным днем, но не является выходным днем в нынешнем праздничном российском календаре.

10. Сделать выходным День зарождения российской государственности в 862 году (21 сентября).

Следует также отметить, что в то время зародилась не российская, а именно государственность древних русов, поэтому следует называть эту дату Днем зарождения русской государственности.

Дата 21 сентября также совпадает днем победы в Куликовской битве в 1380 году, после которой на исторической сцене появились русские (подробно значение этого сражения описано выше в §1). Обе эти даты уже отмечены в сегодняшнем праздничном календаре России, но 21 сентября в настоящее время выходным днем не является.

Итак, следующие дни получают выходными:

1. С 31 декабря по 7 января (Новогодние каникулы).

2. 8 марта или другой Женский день.

3. 12 апреля (День космонавтики).

4. 23 апреля или 6 мая (День святого Георгия).

5. 9 мая (День победы над Германией).

6. 12 июня (День России).

7. 28 июля (День крещения Руси).

8. 21 сентября (День зарождения русской государственности).

12. Достоинства предлагаемой системы праздничных выходных дней для России и тысячелетняя стрела успехов русов-русских

1. Четко выделена преемственность всех государственных образований от Древней Руси [13, с. 292] и до современной России.

2. Однозначно зафиксирована греческая вера русского народа, а значит, и главенство православной веры на территории России.

3. Утверждена непобедимость русского народа.

4. Весной в России много праздников — это хорошо, ибо весна — это начало, пробуждение и радость.

5. Сформирована *стрела успеха русов-русских длиной в тысячу сто лет*: от седой древности до космической эры.

Стрела успехов русов-русских получается такой:

5.1. В 862 году была основана Древняя Русь, то есть небольшое государство.

5.2. За тысячу лет это государство преобразовалось в могучую державу, которая 12 апреля 1961 года впервые в истории человечества отправило человека в космос.

5.3. 1961-862=1099 лет, то есть результат деятельности русов-русских в течение тысячи ста лет — это предмет гордости и славы русского народа.

6. В настоящее время в России шесть выходных дней (кроме новогодних каникул), а в предлагаемой системе таких выходных дней оказывается семь. Как видно, в новой системе нерабочих дней окажется примерно столько же, сколько и в ныне действующей системе праздничных дней.

Выводы

В истории Руси-России есть шесть ключевых дат:

1. Разгром Хазарского каганата в 965-969 годах.
2. Крещение Руси в 988 году.
3. Куликовская битва 1380 года.
4. Молодинская битва 1572 года.
5. Капитуляция Парижа в 1814 году.
6. Капитуляция Германии в 1945 году.

Предлагаемая система дней воинской славы для России:

1. Разгром Хазарского каганата в 965-969 годах.
2. Победа в Ледовом побоище в 1242 году.
3. Победа в Куликовской битве в 1380 году.
4. Победа в битве при Молодах в 1571 году.
5. Капитуляция поляков в Кремле в 1612 году.
6. Победа в Северной войне в 1721 году.
7. Победа русского флота с Чесменском сражении в 1770 году.
8. Капитуляция Парижа в 1814 году.
9. Победа во время Петропавловской обороны в 1854 году.
10. Победа во время Луцкого прорыва в 1916 году.
11. Капитуляция Германии в 1945 году.
12. Победа над Японией в 1945 году.

Предлагаемая система праздничных выходных дней для России:

1. С 31 декабря по 7 января (Новогодние каникулы).
2. 8 марта или другой Женский день.
3. 12 апреля (День космонавтики).
4. 23 апреля или 6 мая (День святого Георгия).
5. 9 мая (День победы над Германией).
6. 12 июня (День России).
7. 28 июля (День крещения Руси).
8. 21 сентября (День зарождения русской государственности).

Тысячелетняя стрела успехов русов-русских выглядит так:

1. Основание Древней Руси в 862 году.
2. Отправка человека в космос в 1961 году.

5. Цель зимних каникул в России — это дать возможность гражданам страны оздоровиться, в том числе, отдохнув в больших подогреваемых бассейнах с морской или пресной водой, расположенных на Сочинском побережье и на Южном берегу Крыма.

Приложение.

ЦЕЛЬ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЗИМНИХ КАНИКУЛ ДЛЯ ГРАЖДАН РОССИИ

Зима — это тяжелое для организма холодное время года. Чтобы пережить зиму и не замерзнуть насмерть, нужно: иметь крышу над головой, энергию для обогрева жилища, носить более теплую одежду и питаться более калорийной пищей. Именно из-за того, что зимой в России холодно, число бездомных в РФ всегда будет небольшим и многократно меньшим, чем в теплых странах, таких как, например, Бразилия, Индия, США и других государствах.

Таким образом, с целью более комфортного для организма существования в холодное время года, сохранение (и возможное увеличение длительности) зимних новогодних каникул является очень важным фактором для России:

1. В большинстве густонаселенных регионов России зима наступает примерно в октябре-ноябре, а завершается в марте-апреле, поэтому длительные зимние каникулы, приходящиеся как раз по середине этого холодного периода, нужны жителям России как передышка.

2. Длительный зимний отдых дает возможность укрепить здоровье: можно выспаться, можно съездить отдохнуть на природу (в России популярны зимние виды спорта), можно искупаться в теплом или тропическом море (это недешевый отдых, но развитие авиационного транспорта делает его все более доступным).

3. Новогодние каникулы содержат в себе два праздника — Новый год и Рождество Христово, то есть такой отдых принесет с собой много положительных праздничных эмоций, что также важно для преодоления невзгод холодной зимы.

4. Наличие в составе России двух регионов с теплым климатом — Сочинского побережья и Южного берега Крыма — создает основу для недорогого отдыха от зимы: на эти курорты можно приехать из густонаселенной Центральной России на машине, автобусе или поезде. Осенняя куртка, теплый бассейн, морской воздух, пальмы и недорогое местное питание — вот так должен выглядеть экономный зимний отдых россиян в Крыму и Сочи.

Наилучшая замена морю — это, несомненно, бассейн с морской водой, а морскую воду проще всего брать в море, поэтому такие морские бассейны легче всего устраивать на морских побережьях. Приятным дополнением к бассейнам с морской водой могут служить бассейны с пресной водой, которые также пользуются популярностью у отдыхающих. Обустройство бассейна с морской водой сложнее, чем бассейна с пресной водой, так как морская вода содержит в себе соль, которая является агрессивным химическим фактором, но именно большое количество подогреваемых бассейнов с морской водой могут оказаться зимней заменой теплому морю.

Кроме купания, в подогреваемом бассейне можно также и загорать, так как загар образуется, в основном, при плавании, а не во время лежания на пляже. Чтобы загорать, бассейн должен быть или открытым, или иметь крышу, прозрачную для солнечных ультрафиолетовых лучей. Такая кровля позволит сохранять теплый воздух внутри помещения, в результате чего отдыхающие могут не только купаться, но также и лежать в шезлонгах возле бассейна и отдыхать.

Открытый бассейн потребляет больше тепловой энергии, чем закрытый, так как много тепла уходит на испарение, но в открытом бассейне можно дышать свежим воздухом, а чтобы

отдыхающие не соприкасались с холодным зимним воздухом, выход в открытый подогреваемый бассейн должен происходить из теплого помещения.

Естественно, такого рода бассейны должны быть большими — не менее 20 метров в длину и не менее 5 метров в ширину. Только в крупном бассейне у людей может появиться ощущение «моря» или «большой воды» — если же купаться в бассейне длиной до 10 метров, то отдыхающие всегда будут чувствовать себя скованно, будто бы купающимися в небольшом озере.

Сравнение энергии Солнца (солнечной инсоляции), достигающей поверхности земли в разные периоды для Сочи (21) и Ялты [1] приводит к таким выводам:

А. Максимум солнечной энергии приходится на июль, а минимум — на декабрь, при этом в июле Солнце светит сильнее примерно в 6 раз, чем декабре.

Б. Если сравнить уровень инсоляции в сентябре, который на Черном море является бархатным сезоном, с уровнем инсоляции в октябре, ноябре, феврале и марте, то окажется, что сила солнечных лучей в сентябре всего в 2-3 раза выше, чем в этих четырех месяцах.

В. Уровень инсоляции в апреле примерно равен уровню инсоляции в комфортном для отдыха сентябре.

Г. В мае на побережье Черного моря уровень инсоляции Солнца примерно такой же, как и в августе, а август, как известно, — это высокий сезон!

Таким образом, если отдыхающий будет проводить на черноморском курорте в холодное или прохладное время года в бассейне с подогревом и возможностью загорать в течение трех недель, то по степени загара это окажется равносильным тому, что данный курортник провел бы неделю на море в сентябре; причем, такой постепенный и мягкий осенне-весенний загар будет полезнее тех легких ожогов кожи, которые многие приезжие регулярно получают, сгорая на жарком июльском или августовском солнце!

Большое количество крупных подогреваемых бассейнов с морской водой и возможностью загорать, расположенных на побережьях Сочи и Крыма — это:

1. Точки притяжения отдыхающих для оздоровления и для отдыха от холода зимы.
2. Продление курортного сезона: сейчас он длится 2,5-3 месяца, а с морскими бассейнами сезон можно сделать фактически круглогодичным.
3. Радикальное уменьшение цен на отдых за счет более интенсивного использования курортной инфраструктуры, простаивающей ныне 9 из 12 месяцев в году.
4. Экономический расцвет побережий Крыма и Сочи как курортных регионов.
5. Уменьшение количества валюты, вывозимой гражданами России для оплаты зарубежного отдыха на теплых морских курортах зимой.
6. Привлечение иностранных отдыхающих недорогим комфортным отдыхом не в летний сезон, что даст приток валюты в Россию.

Как видно, *ключевым элементом для недорого осеннего, зимнего и весеннего отдыха граждан России на морских побережьях в Крыму и Сочи является наличие достаточного количества больших подогреваемых бассейнов с морской водой и с возможностью загорать*, ибо только они могут выступить заменой теплому летнему морю, так как никакие развлечения, никакие успехи кулинарии, никакие природные или рукотворные красоты не сравнятся для курортников по притягательности с теплым морем!

Для улучшения качества зимнего отдыха россиян можно также добавить к зимним каникулам еще 30 декабря, а также 8, 9 и 10 января, сделав все эти дни выходными. Аргументом в пользу этого решения является тот факт, что граждане России систематически

перерабатывают — 85% работников трудятся больше стандартных восьми часов в день, из них:

- а) 89% сотрудников работают по вечерам;
- б) 53% работают по выходным;
- в) 16% трудятся во время собственного отпуска [7].

Наличие государственных выходных дней обяжет работодателя отпустить своих работников, дав им возможность отдохнуть.

Новогодние каникулы — это не оплачиваемый отпуск, а отдыхать без денег обычно бывает скучно; но вопрос о том количестве денег, которое будет потрачено конкретным гражданином на свой отдых, это не проблема России как страны, а вопрос, который житель РФ, в условиях рыночной экономики, должен будет каждый раз решать самостоятельно.

Источники:

1. Брусиловский прорыв 1916 // Большая российская энциклопедия. Т. 4. (2006) М. С. 253.
2. Бусева-Давыдова И. Л., Турилов А. А. (2006) Георгий Победоносец // Большая российская энциклопедия. Т. 6. М. С. 634-635.
3. Волков В. А. Молодинская битва 1572 // Большая российская энциклопедия. М. 2012. Т. 20. С. 691-692.
4. Вятчи // Большая российская энциклопедия. М. 2006. Т. 6. С. 207.
5. Галицийская операция 1914 // Большая российская энциклопедия. М. 2006. Т. 6. С. 315.
6. Григорьев А. В. Северяне // Большая российская энциклопедия. М. 2015. Т. 29. С. 657.
7. Дни воинской славы России // Документы системы ГАРАНТ [ст. 1 Федерального закона от 13 марта 1995 г. №32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России» (с изменениями и дополнениями) Актуальный текст. URL: <https://clck.ru/DLzpR> (дата обращения: 22.03.2018).
8. Королев А. С. Святослав Игоревич // Большая российская энциклопедия. М. 2015. Т. 29. С. 578.
9. Комар А. В. Хазарский каганат // Большая российская энциклопедия. М. 2017. Т. 33. С. 706-707.
10. Куликов С. В. Революция 1905–07 // Большая российская энциклопедия. М. 2015. Т. 28. С. 302-304.
11. Кучкин В. А. Монголо-татарское иго // Большая российская энциклопедия. М. 2012. Т. 20. С. 755-756.
12. Мельникова Е. А. Олег // Большая российская энциклопедия. М. 2014. Т. 24. С. 82.
13. Миловидова Г., Тимошенко В. Как россияне будут работать и отдыхать в 2018 году: календарь рабочих и выходных дней. URL: <https://clck.ru/DLzgm/> (дата обращения 12.04.2018).
14. Назаренко А. В. Крещение Руси // Большая российская энциклопедия. М. 2010. Т. 16. С. 7.
15. Орлов А. С. Великая Отечественная война 1941–45 // Большая российская энциклопедия. URL: <https://clck.ru/DLzsU> (дата обращения: 22.03.2018).
16. Потехин А. А. Гангутское морское сражение 1714 // Большая российская энциклопедия. М. 2006. Т. 6. С. 376.

17. Северная война 1700–21 // Большая российская энциклопедия. М. 2015. Т. 29. С. 617-620.
18. Синопское сражение 18 (30) ноября 1853 г. // Министерство обороны Российской Федерации. URL: <https://clck.ru/DLzsz> (дата обращения 11.03.2018).
19. Советско-японская война 1945 // Большая российская энциклопедия. М. 2015. Т. 30. С. 558.
20. Русско-японская война 1904–05 // Большая российская энциклопедия. М. 2015. Т. 29. С. 97-99.
21. Таблицы инсоляции для расчета ФЭС. URL: <https://clck.ru/DLzty> (дата обращения 12.03.18).
22. Ташлыков С. Л. Петропавловская оборона 1854 // Большая российская энциклопедия. М. 2014. Т. 26. С. 126.
23. Тюменцев И. О. Клушинское сражение 1610 // Большая российская энциклопедия. М. 2009. Т. 14. С. 319.
24. Хохлов И. В. Ушкуйники // Большая российская энциклопедия. М. 2017. Т. 33. С. 159.
25. Чесменское морское сражение 1770 года // Министерство обороны Российской Федерации. URL: <https://clck.ru/DLzui> (дата обращения 11.03.2018).
26. Щавелев А. С. Царьградские походы // Большая российская энциклопедия. М. 2017. Т. 34. С. 252-253.

Sources:

1. Brusilovsky breakthrough in 1916. *Great Russian Encyclopedia*. (2006). 4. 253.
2. Buseva-Davydova, I. L., & Turilov, A. A. (2006). George the Victorious. *The Great Russian Encyclopedia*. 6. 634-635.
3. Volkov, V. A. (2012). Molodino battle 1572. *The Great Russian Encyclopedia*. 20. 691-692.
4. Vyatichi. *The Great Russian Encyclopedia*. (2006). 6. 207.
5. The Galician operation of 1914. *The Great Russian Encyclopedia*. (2006). 6. 315.
6. Grigoryev, A. V. (2015). The Severians. *The Great Russian Encyclopedia*. 29. 657.
7. Days of Russia's military glory. Documents of the GARANT system [Art. 1 of the Federal Law of March 13, 1995, No. 32-FZ "On the days of military glory and memorable dates of Russia" (with amendments and additions) Actual text. URL: <https://clck.ru/DLzpr> (date of circulation: March 22, 2013).
8. Korolev, A. S. (2015). Svyatoslav Igorevich. *The Great Russian Encyclopedia*. 29. 578.
9. Komar, A. V. (2017). The Khazar Kaganate. *The Great Russian Encyclopedia*. 33. 706-707.
10. Kulikov, S. V. (2015). The Revolution of 1905-07. *The Great Russian Encyclopedia*. 28. 302-304.
11. Kuchkin, V. A. (2012). The Mongol-Tatar yoke // *The Great Russian Encyclopedia*. 20. 755-756.
12. Melnikova, E. A. (2014). Oleg. *The Great Russian Encyclopedia*. 24. 82.
13. Milovidova, G., & Timoshenko, V. How the Russians will work and rest in 2018: a calendar of workdays and days off. URL: <https://clck.ru/DLzrm/> (circulation date April 12, 2013).
14. Nazarenko, A. V. (2010). The Baptism of Rus. *The Great Russian Encyclopedia*. 16. 7.
15. Orlov, A. S. The Great Patriotic War of 1941-45. *The Great Russian Encyclopedia*. URL: <https://clck.ru/DLzsU> (reference date: 03/22/2018).

16. Potekhin, A. A. (2006). The Gangut naval battle of 1714. The Great Russian Encyclopedia. 6. 376.
17. The Northern War of 1700-21. (2015). The Great Russian Encyclopedia. 29. 617-620.
18. Sinop battle on November 18 (30), 1853 // Ministry of Defense of the Russian Federation. URL: <https://clck.ru/DLzsz> (circulation date 11.03.2018).
19. Soviet-Japanese War 1945. (2015). The Great Russian Encyclopedia. 30. 558.
20. The Russian-Japanese War of 1904-05. (2015). The Great Russian Encyclopedia. 29. 97-99.
21. Insolation tables for the calculation of FES. URL: <https://clck.ru/DLzty> (circulation date 12.03.18).
22. Tashlykov, S. L. (2014). Peter and Paul Defense 1854. The Great Russian Encyclopedia. 26. 126.
23. Tyumentsev, I. O. (2009). The Battle of Klushin 1610. The Great Russian Encyclopedia. 14. 319.
24. Khokhlov, I. V. (2017). Ushkuyniki. The Great Russian Encyclopedia. 33. 159.
25. Chesme Marine Battle of 1770. Ministry of Defense of the Russian Federation. URL: <https://clck.ru/DLzui> (circulation date 11.03.2018).
26. Shavelev, A.S. (2017). The Tsargradsky campaigns. The Great Russian Encyclopedia. 34. 252-253.

Список литературы:

1. Гук В. И., Чабанова А. В. Упрощенный метод расчета экономической эффективности установки горячего водоснабжения на основе солнечного коллектора // Вестник Восточноевропейского университета экономики и менеджмента. 2012. №1(11). С. 200.
2. Гумилев Л. Н. От Руси к России. М.: Издательство АСТ. (2002) С. 208-209.
3. Гумилев Л. Н. Древняя Русь и Великая степь. М.: Издательство АСТ. 2002. С. 192-205.
4. Гумилев Л. Н. Этногенез и биосфера Земли. М.: Издательство АСТ. 2002. С. 541.
5. Ключевский В. О. Курс русской истории. М.: Мысль. 1987. Т. 1. С. 139.
6. Мавродин В. В. Начало мореходства на Руси. Л.: Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний. 1950.
7. Мереминская Е., Лебедев Г., Раевский М. В России перерабатывают не меньше, чем в США. URL: <https://www.gazeta.ru/business/2014/09/02/6200225.shtml> (дата обращения 15.01.2018).
8. Сунь Цзы. Искусство войны. URL: <https://clck.ru/DM2Ja> (дата обращения 25.02.2018).
9. Ташлыков С., Роянов Н. У мыса Тендра. URL: <https://clck.ru/DM2Jz> (дата обращения 10.03.2018).
10. Щемелинин К. С. Золото как основа экономических расчетов // Аллея Науки. 2017. Т. 1. №14. С. 245.
11. Щемелинин К. С. Национальная идея для русского народа, а также девиз и название русского государства // Аллея Науки. 2018. Т. 2. №1(17). С. 346.
12. Щемелинин К. С. Отечественная война 1812-1814 годов как единое целое, состоящее из Отечественной войны 1812 года и Заграничных походов русской армии в 1813-1814 годах // Аллея Науки. 2018. Т. 1. №2(18). С. 500.
13. Щемелинин К. С. Теория происхождения росов и русов, объединяющая норманскую, славянскую и иранскую теории // Аллея Науки. 2018. Т. 4. №1(17).

References:

1. Guk, V. I., & Chabanova, A. V. (2012). Simplified method for calculating the economic efficiency of a hot water supply system based on a solar collector. *Bulletin of the East European University of Economics and Management*, 1 (11). 200.
2. Gumilev, L. N. (2002). From Russia to Russia. Moscow: *AST Publishing House*, 208-209.
3. Gumilev, L. N. (2002). Ancient Rus and the Great Steppe. Moscow: *AST Publishing House*, 192-205.
4. Gumilev, L. N. (2002). Ethnogenesis and the biosphere of the Earth. Moscow: *AST Publishing House*, 541.
5. Klyuchevsky, V. O. (1987). Course of Russian History. Moscow: *Thought*, 1. 139.
6. Mavrodin, V. V. (1950). The beginning of navigation in Russia. Leningrad: *All-Union Society for the Dissemination of Political and Scientific Knowledge*.
7. Mereminskaya, E., Lebedev, G., & Raevskiy, M. In Russia they process not less than in the USA. URL: <https://www.gazeta.ru/business/2014/09/02/6200225.shtml> (circulation date 15/01/2018).
8. Sun Tzu. Art of War. URL: <https://clck.ru/DM2Ja> (circulation date 25.02.2018).
9. Tashlykov, S., & Royanov, N. At the Tendra cape. URL: <https://clck.ru/DM2Jz> (circulation date 10.03.2018).
10. Shchemelinin, K. S. (2017). Gold as a basis of economic calculations. *Avenue of Science*, 1(14). 245.
11. Shchemelinin, K. S. (2018). The National Idea for the Russian People, and the Motto and the Name of the Russian State. *Alley of Science*, 2(1). 346.
12. Shchemelinin, K. S. (2018). The Patriotic War of 1812-1814 as a single whole, consisting of the Patriotic War of 1812 and the Russian Army's Foreign Campaigns in 1813-1814. *Alley of Science*, 1(2 (18)). 500.
13. Shchemelinin, K. S. (2018). Theory of the Origin of the Rus and Russes, which unites the Norman, Slavic and Iranian theories. *Alley of Science*, 4(1).

*Работа поступила
в редакцию 21.04.2018 г.*

*Принята к публикации
27.04.2018 г.*

Ссылка для цитирования:

Щемелинин К. С. Определение ключевых дат в истории Руси-России и создание системы праздничных дней на их основе // Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. №5. С. 761-779. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/schemelinin> (дата обращения 15.05.2018).

Cite as (APA):

Schemelinin, K. (2018). Key dates definition in the history from Rus to Russia and the system creation of holidays on their basis. *Bulletin of Science and Practice*, 4(5), 761-779.